
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4769161>

УДК: 330.342, 330.173.34

Комов С.А.

Комов Сергей Алексеевич, НИУ «Высшая школа экономики», Россия, 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 11. E-mail: s.a.komov@mail.ru.

Новая плановая экономика как средство от негативных эффектов циклов в капиталистической экономике

Аннотация: Мы живем и всегда жили в весьма турбулентном мире, в том числе с точки зрения экономики. Резкие взлеты и падения фондовых рынков в 2020 году только доказывают это. Наиболее зависима от колебаний рыночная капиталистическая экономика. В то же время, как показал опыт СССР и других социалистических стран, плановая экономика в значительной мере не подвержена негативным эффектам от цикличности. Однако она имеет свои очевидные минусы, связанные, в частности, с трудностями централизованного всеобщего планирования. Вместе с тем, современные технологические достижения дают большие возможности для планирования производства, логистики и пр. Эти технологии могут натолкнуть власти и бизнес на внедрение элементов плановой экономики в нашу жизнь. Как далеко может пойти этот процесс? Будет это новая высокотехнологичная плановая экономика или модифицированная рыночная? Эти вопросы рассматривает автор в данной статье.

Ключевые слова: экономическая теория, макроэкономика, плановая экономика, экономическое планирование, экономические кризисы.

Komov S.A.

Komov Sergey Alekseevich, Master's Student of the Higher School of Economics, 11 Pokrovsky Boulevard, Moscow, 109028, Russia, E-mail: s.a.komov@mail.ru.

The new planned economy as a remedy for the negative effects of cycles in the capitalist economy

Abstract. We live and have always lived in a very turbulent world, including from the point of view of the economy. The sharp ups and downs of stock markets in 2020 only prove this. The market capitalist economy is most dependent on fluctuations. At the same time, as the experience of the USSR and other socialist countries has shown, the planned economy is largely unaffected by the negative effects of cyclicality. However, it has its obvious disadvantages, which are associated, in particular, with the difficulties of centralized universal planning. At the same time, modern technological advances provide great opportunities for production planning, logistics, etc. These technologies can push the authorities and businesses to introduce elements of a planned economy into our lives. How far can this process go? Will it be a new high-tech planned economy or a modified market economy? The author in this article considers these questions.

Key words: economic theory, macroeconomics, planned economy, economic planning, economic crises.

В основе рыночной капиталистической экономики лежит «танец» спроса и предложения. Люди покупают различные товары и услуги у производителей, которые, в свою очередь, стараются создать и продать именно те продукты, пользующиеся спросом у потребителей. Почему можно говорить о «танце» спроса и предложения? Дело в том, что спрос зависит от имеющегося предложения, а предложение подстраивается под спрос. До сих пор в научном сообществе нет единого мнения относительно того, что первично: спрос или предложение.

Механику взаимодействия спроса и предложения в общем виде привести можно, она следующая. Начнем со спроса. Допустим, в обществе появилась какая-то потребность. Производители пока не успели предложить рынку удовлетворение нового спроса. Образовался дефицит. Согласно закону спроса и предложения, цена на дефицитный товар растет. Другие производители видят возможность на будущее по извлечению повышенной прибыли от продажи нового товара. Из-за этого они решают в будущем произвести соответствующего продукта больше. В идеале через некоторое время предложение «догонит» спрос и преодолет дефицит. По сути, экономика «дышит» этими колебаниями спроса и предложения, образуя экономические циклы. Кроме того, колебания спроса и предложения и их взаимная синхронизация дают сбой. Причем, эти сбои подчиняются определенным законам.

Экономический цикл представляет собой периодическое колебание экономической (деловой) активности, имеющее фазы кризиса, депрессии, оживления и подъема [4]. В значительной мере негативные стадии обусловлены таким явлением как перепроизводство. Увидев возможности для получения повышенных доходов, производители начинают выпускать на рынок все больше и больше продуктов. В итоге образуются излишки нераспродан-

ных товаров, цены падают, а расходы растут. Экономика скатывается в кризис. Так случается периодически с разными масштабами.

Кризисные стадии экономических циклов, неминуемые для рыночной капиталистической экономики, вызывают массу негативных эффектов. Причинами кризисов на разных уровнях являются отсутствие актуальной информации об общих спросе и предложении на рынке, рассинхронизация действий экономических субъектов и непредсказуемость (неподготовленность к) появления инноваций. Есть ли возможность в какой-то мере преодолеть эти причины и таким образом попытаться предотвратить наступление кризисов?

В XX веке состоялся гигантский социальный эксперимент, связанный с попыткой создать социалистическое государство. Подобные попытки проводились во многих странах. Характерной особенностью социалистических государств являлась плановая экономика. Это экономика, основанная на процессе централизованного планирования ключевых экономических решений или влияния на них. Во многом плановая экономика была обусловлена желанием разрешить присущие рыночной капиталистической экономике проблемы, в том числе связанные с экономическими циклами. Так, одним из ярких примеров плановой экономики является СССР.

После революции 1917-го года молодое советское правительство, оказавшись у власти, не имело плана дальнейшего развития страны и ее хозяйства. Была воспринята идея экономического планирования, но действовали в основном методом проб и ошибок. После перегибов в период гражданской войны руководство СССР столкнулось с полным разрушением экономики и приняло решение о ее восстановлении, причем на основании научных подходов. Именно на 1920-е годы приходится значительные макроэкономические исследования (например, Н.Д. Кондратьева и др.) и

весьма любопытный пример попытки реализовать гибридную форму экономики с элементами капитализма и экономического планирования – так называемую новую экономическую политику (НЭП).

НЭП предполагал национализацию крупных предприятий, а также существование мелкого частнособственнического элемента в экономике. Новая политика создала необходимые условия для индустриализации и будущего перехода к плановой социалистической экономике. В середине 1920-х годов политика НЭПа была свернута.

В Советском Союзе была создана специальная организация, которая называлась Госплан. Его задачей был трансформация политически определенных целей в последовательный набор плановых заданий. Госплан согласовывал производство с потребностями общества и иных предприятий. Планировщики составляли серии материальных балансов, которые выражали ожидаемые поставки и спрос на все ключевые товары. Варианты плана пересматривались до тех пор, пока не был достигнут общий баланс. Задача была особенно сложной в краткосрочной перспективе (то есть в течение года), поскольку план должен был принять форму миллионов последовательных инструкций тысячам предприятий по производству, доставке, транспортировке и переработке миллионов товаров самых разных форм, размеров и типов. Таким образом, центр принятия хозяйственных решений был чрезвычайно перегружен информационными потоками [5].

Из негативных эффектов плановой системы стоит также обозначить то, что качество часто приносилось в жертву для достижения плановых позиций в количественном выражении; плановые показатели, выраженные в тоннах, например, поощряли избыточный вес соответствующего продукта, в то время как целевые показатели, выраженные в рублях, препятствовали экономии и вознаграждали использо-

вание дорогостоящих материалов. Выполнение плана как доминирующий критерий успеха стимулировало руководство скрывать свой производственный потенциал, чтобы получить легко реализуемый план, в то время как страх перед нехваткой поставок поощрял накопительство. Советские критики все чаще указывали на жесткость цен, которая не отражала условия спроса и предложения. В свою очередь, правительство утверждало, что Госплан решает задачи обеспечения баланса между спросом и предложением, однако колоссальная сложность вычислений и анализа данных в действительности не позволяла ее решить.

Попытки Советского Союза в конце 1980-х годов реформировать свою плановую систему окончательно расстроили хрупкий механизм централизованного экономического планирования, а вместе с ним и разрушилось само государство. В 1990-х годах практически все социалистические страны отказались от плановой экономики и начали переход к рыночному капитализму по образцу Западных стран.

Был ли эксперимент с плановой экономикой однозначно неудачным? Приведем график (рис. 1) из одного западного исследования [6].

Мы видим, что американская экономика в целом была более эффективной на протяжении столетия. Вместе с тем, в отдельные периоды (например, в 1920-1940 гг.) темпы роста советской экономики были более высокими. Однако несомненной особенностью советского экономического развития было фактическое отсутствие цикличности (колебаний). Линия роста ВВП выглядит практически как прямая. Отдельные незначительные колебания скорее обусловлены советскими экономическими экспериментами (зачастую, не вполне удачными). Стабильность развития и отсутствие негативных последствий экономических циклов являются неоспоримым преимуществом плановой системы.

Рисунок 1. Темпы роста ВВП США и СССР в XX веке.

Как было сказано, в отдельные периоды советская экономика росла опережающими темпами. Так, американский исследователь-публицист Р. Аллен [1, С.211], который пишет о том, что в середине XX века СССР был самой быстрорастущей экономикой после Японии, приводит следующий график (рис. 2).

Из графика следует, что в период правления Сталина и Хрущева экономика росла весьма хорошими темпами, затем наступила стагнация. Высокая динамика роста экономики после 2000 года объясняется тем, что после кризиса восстановление происходит более быстрыми темпами. Около 2010 года темпы вышли на уровень стагнации.

Таким образом, приведенные графики говорят о том, что опыт плановой эко-

номики не был однозначно провальным. Более того, плановая экономика позволяет разрешить многие проблемы рыночной экономики, связанные с рассинхронизацией спроса и предложения, действий экономических субъектов, а также неподготовленностью к появлению инноваций, которые централизованно планируются. Именно это позволяют минимизировать отрицательные эффекты цикличности экономики. Вместе с тем, плановая система имеет свои проблемы, среди которых можно выделить отсутствие возможности эффективно осуществлять планирование производства и поддерживать баланс между спросом и предложением в условиях информационной перегруженности. Далее мы рассмотрим, является ли эта проблема непреодолимой.

Рисунок 2. Кривые трендов роста экономики СССР в разные периоды.

Очевидно, что бизнес несет большие убытки от собственного производства, не сбалансированного со спросом. Кризисные фазы макроэкономических циклов как раз связаны с перепроизводством и нехваткой актуальной информации о состоянии рынка и его перспективах. Мы увидели, что эти вопросы разрешаются в рамках плановой экономики, однако она имеет свои сложности, связанные, в частности, с информационной перегрузкой. Таким образом, можно сделать вывод о том, что если корректно обрабатывать большие массивы актуальных данных о спросе и предложении, то появится возможность гибко подходить к объему производства и, как следствие, избежать кризиса перепроизводства и существенно сократить связанные с этим расходы. В XX веке не было технологий, которые пришли бы на помощь специалистам Госплана в попытке достичь экономического равновесия. Но в XXI веке такие технологии появляются.

Главное, о чем стоит сказать, это технологии обработки больших данных. Термин «большие данные» относится к данным, которые настолько велики, сложны или динамичны, что их трудно или невозможно обработать традиционными методами [7]. Анализировать можно совершенно разные данные: транзакции, потребительские предпочтения, погодные условия и т.д. Также есть возможность выявлять определенные взаимосвязи и строить гипотезы, которые могут быть использованы в бизнесе. Вместе с тем, для успешной обработки больших данных требуется определенный уровень развития технологий: это мощные сервера, высокоскоростной интернет, быстрое распознавание информации в разных форматах.

Анализ больших данных позволяет снизить затраты, сократить время для определенных операций (в том числе обслуживания клиентов), разработать новый продукт и оптимизировать предложения под конкретный сегмент потребителей, а также принимать иные эффективные биз-

нес-решения (например, об объеме производства и логистике).

Одним из перспективных направлений развития технологий, связанных с большими данными, является так называемый «Интернет вещей». Эта технология подразумевает подключение практически любого технического устройства к сети Интернет и другим таким же устройствам [8]. Таким образом, создается гигантская сеть вещей, которые собирают и обмениваются данными о техническом состоянии, о том, как они используются, об окружающей среде.

«Интернет вещей» через различные «умные» продукты создает людям дополнительный комфорт. Кроме этого эта технология, обмениваясь информацией с производителями, передает им данные, которые позволяют выявить актуальный спрос и потребительские предпочтения, скорректировать объемы производства и хранения товаров и комплектующих, а также спланировать наиболее выгодных логистические маршруты.

Таким образом, современные технологии, связанные с получением и обработкой больших данных, создают новые возможности для экономики как на макро-, так и на микроуровне. В целях оптимизации издержек, связанных с перепроизводством, хранением и логистикой, бизнес уже сейчас активно использует анализ больших данных. Это усиливает экономическое планирование деятельности предприятия. Однако, выгоды от этого носят локальный характер, так как зачастую не учитывают общую картину на рынке.

В случае перехода к экономическому планированию на основе анализа больших данных ассоциаций производителей, целых отраслей или государств теоретически можно достичь полного устойчивого баланса между спросом и предложением. Это позволит избежать перепроизводства других проблем. При этом, особенно важен быстрый обмен информацией и общий банк данных, а также, в общем-то единый центр принятия хозяйственных решений

(без этого затруднительно добиться необходимой для предупреждения кризиса перепроизводства синхронности действий экономических субъектов). Заменить единый центр принятия решений, модель которого может отпугнуть многих бизнесменов, экономистов и политиков, могут единые «правила игры»: например, при выявленном объеме спроса «квоты» на загрузку производства могут генерироваться специальной программой случайным образом или в одинаковой пропорции между всеми фирмами, подавшими заявку. Для того, чтобы избежать несправедливого распределения «квот» и человеческого фактора целесообразно использовать модели децентрализованного управления процессами с помощью технологии блокчейн. В дальнейшем количество производителей и их мощности должны полностью соответствовать потребностям рынка. Однако, даже до этого момента описанная система «квот» представляется полезной: если бы предприятия произвели товара сверх нормы, то они потом столкнулись бы с проблемой нераспроданных излишков и понесли убытки.

Стоит отметить, что способность плановой экономики преодолевать негативные эффекты от экономических циклов основана не только на определении оптимального уровня предложения, но и на синхронизации действий хозяйствующих субъектов. В этой связи, чем более какая-

то конкретная отрасль (или даже экономика в целом) консолидирована, имеет тяготение к единому центру принятия решений, тем лучших экономических результатов она может добиться от планирования на основе больших данных. При этом, для высококонкурентных отраслей таким центром, как упоминалось, может быть блокчейн-платформа.

Таким образом, новая плановая экономика, основанная на современных технологиях (анализ больших данных, блокчейн и др.) в перспективе позволит в значительной мере предотвратить кризисные фазы экономических циклов, а сегодняшние вычислительные мощности позволят разрешить проблемы плановых экономик XX века.

С учетом изложенного, можно предположить усиление и углубление экономического планирования на разных уровнях в XXI веке. Также создаются возможности для перехода целых отраслей в формат новой плановой экономики, основанной на современных технологиях. Как представляется, такая экономика позволит разрешить проблемы рыночной модели и справиться с недостатками старой плановой модели. Вполне возможно, что в прошлом столетии человечество просто еще не вышло на требуемый для вполне заслуживающей внимания плановой экономики технологический уровень.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аллен Р.С. От фермы к фабрике: новая интерпретация советской промышленной революции / Роберт С. Аллен [пер. с англ. Е. Володиной]. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) ; 2013. – 390 с.
2. Кристенсен Клейтон М. Дилемма инноватора: Как из-за новых технологий погибают сильные компании / Клейтон М. Кристенсен ; Пер. с англ. – М. : Альпина Паблицер, 2019. – 342 с.
3. Теоретическая инноватика : учебник и практикум для вузов / И.А. Брусакова [и др.] под ред. И.А. Брусаковой. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 333 с.
4. Korotayev A. V., Tsirel S. V. A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis. — 2010. URL: <https://escholarship.org/uc/item/9jv108xp>
5. Britannica. Economic Planning In Communist Countries. URL: <https://www.britannica.com/topic/economic-planning/Economic-planning-in-communist-countries>
6. The Soviet Union: GDP growth. – 2016. URL: <https://nintil.com/the-soviet-union-gdp-growth/>

7. Big Data: What it is and why it matters. URL: https://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-data.html
8. What is the Internet of Things (IoT)? – 2016. URL: <https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/what-is-the-iot/>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Allen R.S. Ot fermy k fabrike: novaja interpretacija sovsckoj promyshlennoj revo-ljucii / Robert S. Allen [per. s angl. E. Volodinoj]. – M. : Rossijskaja političeskaja jenciklopedija (ROSSPJeN) ; 2013. – 390 s.
2. Kristensen Klejton M. Dilemma innovatora: Kak iz-za novyh tehnologij pogibajut sil'nye kompanii / Klejton M. Kristensen ; Per. s angl. – M. : Al'pina Pabliher, 2019. – 342 s.
3. Teoretičeskaja innovatika : uchebnik i praktikum dlja vuzov / I.A. Brusakova [i dr.] pod red. I.A. Brusakovoju. – Moskva : Izdatel'stvo Jurajt, 2020. – 333 s.
4. Korotayev A. V., Tsirel S. V. A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis. — 2010. URL: <https://escholarship.org/uc/item/9jv108xp>
5. Britannica. Economic Planning In Communist Countries. URL: <https://www.britannica.com/topic/economic-planning/Economic-planning-in-communist-countries>
6. The Soviet Union: GDP growth. – 2016. URL: <https://nintil.com/the-soviet-union-gdp-growth/>
7. Big Data: What it is and why it matters. URL: https://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-data.html
8. What is the Internet of Things (IoT)? – 2016. URL: <https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/what-is-the-iot/>

Поступила в редакцию 14.04.2021.
Принята к публикации 18.04.2021.

Для цитирования:

Комов С.А. Новая плановая экономика как средство от негативных эффектов циклов в капиталистической экономике // Гуманитарный научный вестник. 2021. №4. С. 131-137
URL:<http://naukavestnik.ru/doc/2021/04/Komov.pdf>